

ELEKTR UZATISH LINIYALARIDA QUUVVAT O‘TKAZUVCHANLIGINI OSHIRISH

Ass. Z.M. Hamidjonov

Farg‘ona Politehnika instituti

z.xomidjonov@ferpi.uz

Annotatsiya

Ushbu maqolada yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarining elektr energiyasini uzatish qobiliyatini oshirishning ahamiyati, quvvat uzatishdagi muammolar, ularni bartaraf qilish usullari va o‘tkazuvchanlik qobiliyatini oshiruvchi vositalarning qo‘llanilishiganligiga doir tahlillar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: o‘tkazuvchanlik qobiliyati, yuqori kuchlanish, elektr uzatish, ixchamlangan sim, bo‘ylama kompensatsiya qurilmasi, faza buruvchi transformator

Аннотация

В данной статье анализируется важность увеличения пропускной способности высоковольтных линий электропередач, проблемы с передачей электроэнергии, пути их преодоления и использование средств повышения пропускной способности.

Ключевые слова: электропроводность, высокое напряжение, электропередача, компактный провод, устройство продольной компенсации, фазосдвигающий трансформатор.

Abstract

This article analyzes the importance of increasing the transmission capacity of high-voltage power lines, problems with the transmission of electricity, ways to overcome them and the use of means to increase transmission capacity.

Key words: electrical conductivity, high voltage, power transmission, compact wire, series compensation device, phase-shifting transformer.

Uzoq masofaga elektr energiyasini uzatishda elektr uzatish tarmoqlarining elektr o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish hozirgi vaqtda moslashuvchan AC quvvat uzatish tizimi (FACTS) tadqiqotlari va ishlanmalarning jadal rivojlanishi tufayli muhim ahamiyatga ega [6]. Energetika tizimida rejim parametrlarini boshqarish, normallashtirish va quvvat isroflarini sezilarli darajada kamaytirish uchun tadqiqotchilar va ishlab chiquvchilarning elektr uzatish quvvati va boshqarilishi muammolariga yechim topishga intilishi elektr energetika tizimlarini rivojlantirishga muhim turtki bermoqda. Ishlab chiqaruvchi manbalar quvvatining o'sishi, elektr energiyasini uzatish hajmi va elektr energiyasini yetkazib berish ko'lami murakkab o'zaro bog'langan energiya tizimlarini shakllantirish bilan bog'liq. Buning ajralmas sharti esa kapital va operatsion xarajatlarni kamaytirish, yo'qotishlarni kamaytirish, belgilangan rejim parametrlarini, ishonchlilik ko'rsatkichlarini va atrof-muhitga ta'sirning past darajasini ta'minlash orqali mavjud muammolarini hal qilishning samarali yo'llarini izlashdan iborat.

Albatda buning uchun elektr energiyasini uzatish sohasidagi asosiy muammolarni ko'rib chiqish kerak

- uzatiladigan elektr quvvatini oshirish
- energetika tizimlarining rejimlarini boshqarish
- statik va dinamik barqarorlikni ta'minlash
- quvvat va energiya yo'qotishlarini kamaytirish
- atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish
- elektr uzatish liniyalarini qurish uchun yer maydonlari ajratish

Asosiy muammolar qatoriga elektr uzatish liniyalari, tarmoqlari va nimstansiyalari hamda boshqa energetika ob'ektlari qurilishiga kapital xarajatlarni qisqartirish, elektr energiyasi yo'qotishlari va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish muammosi ham kiradi. Ushbu muammolarning ko'lami va murakkabligi energiya tizimlarining rivojlanishi, elektr energiyasini uzatish qamrovining ko'payishi, elektr energiyasini ishlab chiqarish va iste'mol qilish hajmining ko'payishi, parallel ishlaydigan energiya tizimlarini yaratish, ularning integratsiyalashuvi va zaruriy energiya xavfsizligini ta'minlash bilan ortadi[1].

Elektr stantsiyasining generatorlarining statik barqarorlik omiliga ko'ra, ideallashtirilgan elektr uzatish (yo'qotishsiz) uchun mos keladigan qarshilik x_G , x_T , x_L bo'lgan generatorlar, transformatorlar va elektr uzatish liniyalaridan iborat tizimda maksimal uzatiladigan quvvat quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$P_{uq} = \frac{EU_c}{x_G + x_T + x_L} \quad (1)$$

Yuqoridagi ifodaga ko'ra elektr uzatish liniyasi o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirishni quyidagi usullari mavjud [13]

- Liniyaning nominal kuchlanishini oshirish. Buning muhim jihati shundaki, quvvat uzatilishi kuchlanish kvadratiga proporsionaldir.

- Liniyaning induktiv qarshiligini kamaytirish. Bu yo'l, yuqori kuchlanishli ayniqsa, uzoq masofali EUL uchun foydalidir. Yana bir usul - elektr uzatish liniyalari uchun turli xil dizayn variantlarini qo'llashdir.

- Liniya reaktivligining bo'ylama kompensatsiyasini qo'llash.

- Oraliq podstansiyalarda boshqariladigan reaktiv quvvat manbalaridan (RQM) foydalanish. Bunday RQM statik tiristorli kompensatorlar, sinxron kompensatorlar va boshqalar bo'lishi mumkin.

- Yuqori haroratga chidamli EUL ni qo'llash.

Liniyaning induktiv qarshiligini kamaytirish orqali liniyalarni elektr o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirishda induktiv qarshilikni kamaytirishning bir necha variantlari mavjud. Ulardan biri liniya o'tkazgichlarini bo'ylamasiga parchalashdir, ya'ni o'tkazgichni bir necha o'tkazgichlar bilan almashtirishdir. [12]

Fazalar orasidagi masofaning kamayishi sig'im o'tkazuvchanligining oshishiga olib keladi, bu esa oraliq va bo'linish radiusini oshirishga majbur qiladi. Bu liniyaning zaryadlash qobiliyatini oshiradi. Liniya o'tkazgichlarini noan'anaviy joylashtirish bo'yicha qilingan tadqiqotlar liniyalarda quvvat o'tkazuvchanligini yaxshilanishini ko'rsatdi. Bunday liniyalar ixchamlangan liniyalar yoki ta'biy quvvati oshirilgan liniyalar (TQOL) deb ataladi. Bularga quyidagilarni misol qilib ko'rsatish mumkin:

1-rasm: Ixchamlangan elektr uzatish liniyalariga misollar: a - tekis liniya, b – elipsimon liniya, d – parobalik liniya

Termik chidamli EUL ni qo'llash orqali o'tkazuvchanlik qobiliyatni oshirish odatiy po'lat o'zakli EUL lari turli ob-havo sharoitlari ta'sirida o'z xususiyatlarini saqlay olmaydi. Bu muammolarga keyinchalik ACSR tipidagi yuqori haroratga (100 °C dan yuqori) chidamli simlar yechim bo'lgan bo'lsa, ular orqali 1,6-3 martagacha quvvat uzatilishini oshirish imkoni yaratildi[7].

Standart simlarni zamonaviy markali simlar bilan almashtirish orqali ustunlarni qayta qurishdan qochish va uzatiladigan quvvatni oshirish mumkin, chunki ular quyidagi afzalliklarga ega: [10][11]

- yuqori elektr o'tkazuvchanligi;
- yuqori mustahkamlik kuchi;
- kam vazn;
- yuqori haroratga qarshilik;
- ob-havo sharoitlariga qarshilik.

2-rasm: O'tkazgichlar mustahkamligini haroratga bog'liqligi.— kuk chiziq - AC Alyuminiy o'tkazgich, --- qizil shtirix chiziq - ZTAL qotishmali o'tkazgich

Havo elektr uzatish liniyasining o'tkazuvchanligini oshirish muammosini hal qilish usulida TRAPETSIYA yoki Z shakliga o'zgartirilgan. Bunga to'lish koeffitsenti 0,88 ga ortadi, odatiy AC simlarda bu ko'rsatkich 0,61-0,67ni tashkil qiladi. Shuning zamonaviy simlarni kesimi kichikroq bo'lib, qor va muzlash yuklamasiga kamroq duch keladi. Al-Zn qotishmasidan tayyorlanadi[8],[9].

Quyidagi jadval o'tkazgichlarni termik chidamliligi va o'tkazuvchanligini solishtiramiz [2], [3], [4], [5].

1-jadval

N	Mapka	$F_{to'q}/F_c$ mm^2/mm^2	T_{cheg} °C	D, MM	M kg/km	$I_{cheg}A/$ AC ga nisbatan	C_0 AC ga nisbatan
1	AC	240/39	90	21,6	952	480/1,0	1,0
2	AAAC Z	366/00	90	23,1	1040	770/1,6	7.9
3	TACSR/ACS	212/49	150	21,0	914	870/1,8	3,6
4	GTACSR	217/49	150	20,3	1015	840/1,7	6,0
5	ACCC	238/39	210	21,6	793	1210/2,5	13,0

3-rasm: O'tkazgichning turlari

Ushbu keltirilga natijalar asosida shuni xulosa qilish munkinki Elektr liniyalarini loyihalananayotgan uning faqat iqtisodiy tomonini emas balki uzoq vaqt va ishinchli ishlatilishini hisobga olish ham juda muhim sanaladi.

Adabiyotlar

1. Hamidjonov Z.M (2022). Elektr energiyasini tejash usullari. HTЖ ФерПИ, 1(6), 184-186.
2. Hamidjonov Z.M (2022). Elektr uzatish liniyalarida quvvat o'tkazuvchanligini qobiliyatini oshirish usullari. HTЖ ФерПИ, 1(6), 64-69.
3. Hamidjonov.Z.M (2022). Yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarini elektr o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish usullari. HTЖ ФерПИ, 2022, 1(1), 191-195.
4. Mirkamol, R., & Zuriddin, X. (2019). Увеличение эффективности турбогенераторов теплового электрического центра. Journal of Technical sciences, (3), 10-13.
5. Kh, E. A., Hamidjonov, Z. M., Rakhimov, M. F., & Abdullaev, A. A. (2019). Increasing efficiency of turbo generators in heat electric centers. European science, (6), 48.
6. Hamidjonov, Z. (2021). Elements of power grid design. Uzbekistan Journal of Engineering and Technology.
7. Zuhridin, H., & Saida, I. (2022). ELEKTR ENERGIYASINI TEJASH MASALALARI. Involta Scientific Journal, 1(7), 69-72.
8. Hamidjonov Zuhridin (2021). ELEMENTS OF POWER GRID DESIGN. Universum: технические науки, (11-6 (92)), 91-93.
9. Зухриддин Маъруфжонугли Хамиджонов (2020). ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШ ЭЛЕМЕНТЛАРИ. Science and Education, 1 (9), 265-270.
10. Эралиев Абдинаби Хакимович, Хамиджонов Зухриддин Маръуфжон Угли, Рахимов Миркамол Фархотжон Угли, & Абдуллаев Абдувохид Абдугаппар Угли (2019). Повышение эффективности турбогенераторов в теплоэлектрических центрах. European science, (6 (48)), 37-40.
11. Hamidjonov Zuhridin, Abdullaev Abduvokhid, Ashurov Abdulahad, & Ergashev Komiljon Ravshan o'g'Li (2021). REACTIVE POWER COMPENSATION IN POWER GRIDS. Universum: технические науки, (11-6 (92)), 87-90.

12. Hamidjonov Z.M (2022). O‘zbekiston Respublikasida qayta tiknadigan energiya manbalaridan foydalanish istiqbollari. HTЖ ФерПИ, 1(6), 112-116.
13. Hamidjonov Zuhridin, Abdullaev Abduvokhid, Ashurov Abdulahad, & Ergashev Komiljon Ravshan O'G'Li (2021). REACTIVE POWER COMPENSATION IN POWER GRIDS. Universum: технические науки, (11-6 (92)), 87-90.
14. Жабборов Тулкин Камолович, Насретдинова Феруза Набиевна, Назиржонова Шохнозахон Собировна, Хомиджонов Зухриддин Маъруфжон Угли, Рахимов Миркамол Фарходжон, & Бойназаров Бекзод Бахтиёрович (2019). Использование системы АСКУЭ для повышения энергетической эффективности процессов анализа потребления электроэнергии. Вестник науки и образования, (19-2 (73)), 13-15.
15. Эралиев Абдинаби Хакимович, Хамиджонов Зухриддин Маръуфжон Угли, Рахимов Миркамол Фархотжон Угли, & Абдуллаев Абдувохид Абдугаппар Угли (2019). Повышение эффективности турбогенераторов в теплоэлектрических центрах. European science, (6 (48)), 37-40.
16. Nabiev Makhmud Bozorovich, Khomidzhonov Zuhridin Mayrufjon Ugli, Latipova Mukhayyo Ibragimjanovna, Abdullaev Abduvokhid Abdugappar Ugli, Ergashev Komiljon Ravshan Ugli, & Rakhimov Mirkamol Farkhodjon Ugli (2019). Obtaining and researching of thermoelectric semiconductor materials for high-efficiency thermoelectric generators with an increased efficiency coefficient. Проблемы современной науки и образования, (12-2 (145)), 69-73.
17. Зухриддин Маъруфжонугли Хамиджонов (2020). ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШ ЭЛЕМЕНТЛАРИ. Science and Education, 1 (9), 265-270.